
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7350507>

УДК 373

Калашникова С.Г.

Калашникова Светлана Георгиевна, кандидат педагогических наук, доцент, Омский государственный педагогический университет, Россия, 644099, г. Омск, наб. Тухачевского, 14. E-mail: svetlanagk@yandex.ru.

Работа над антонимами и омонимами как средство речевого развития младших школьников

Аннотация. В данной статье описаны особенности работы над антонимами и омонимами как средством развития речи младших школьников уроках русского языка. Раскрыты формируемые лексические умения при работе с антонимами и омонимами средствами учебников русского языка УМК «Школа России». Представлены упражнения и дополнительные задания к упражнениям с антонимами, в том числе и фразеологизмами-антонимами, направленные на формирование лексических умений и развития речи и мышления младших школьников. Показаны возможности работы над омонимами с использованием игрового и занимательного материала. Данные упражнения могут быть использованы учителями в практической деятельности при изучении темы «Лексика», а также при закреплении грамматико-орфографического материала.

Ключевые слова: антонимы, лексика, лексическое значение слова, лексические умения, лексические упражнения, многозначность слова, омонимы, речевое развитие, фразеологизмы.

Kalashnikova S.G.

Kalashnikova Svetlana Georgievna, candidate of pedagogical Sciences, associate Professor, Omsk State Pedagogical University, Russia, 644099, Omsk, nab. Tukhachevsky, 14. E-mail: svetlanagk@yandex.ru.

Work on antonyms and homonyms as a means of speech development of junior schoolchildren

Abstract. This article describes the features of working ononyms and homonyms as a means of developing the speech of younger students in Russian language lessons. The formed lexical skills are revealed when working with antonyms and homonyms by means of Russian language textbooks of the EMC "School of Russia". Exercises and additional tasks for exercises with antonyms, including phraseological units-antonyms, are presented, aimed at the formation of lexical skills and the development of speech and thinking of younger students. The possibilities of working on homonyms using playful and entertaining material are

shown. These exercises can be used by teachers in practical activities when studying the topic “Vocabulary”, as well as when fixing grammar and spelling material.

Key words: antonyms, vocabulary, lexical meaning of a word, lexical skills, lexical exercises, polysemy of a word, speech development, phraseological units.

В программе и учебниках русского языка УМК «Школа России» лексические явления представлены концентрически: на каждом этапе обучения младшие школьники «подводятся» к осмыслению лексического явления, на основе упражнений учатся строить его модель, создают обобщенный образ, связывают его по ряду общих взаимосвязей с другими, уже сложившимися в детском сознании, подобными образами. Тем самым создаются условия для последующего воспроизведения по аналогии с ним и творческого применения нового знания в собственной речевой деятельности. Покажем это на примере работы с антонимами. В Примерной программе по русскому языку указывается, что ученики должны «наблюдать за антонимами в эталонных текстах, подбирать антонимы к заданным словам, использовать в речи; использовать омонимы в шутках и загадках» [5, с. 25]. В учебнике русского языка В.П. Канакиной, В.Г. Горещкого дается такое определение антонимов: «В языке есть слова, противоположные по значению: *большой-маленький, плакать-смеяться, день-ночь*. Такие слова называются антонимами» [1, с. 54]. По выражению А.А. Реформатского, «антонимы – очень сильное стилистическое средство языка» [6, с. 103]. Как и синонимы, антонимы обогащают речь, делают её более точной, наглядной, образной. Большое значение имеют антонимы для развития мышления детей, а именно, они способствуют формированию приемов сравнения, противопоставления, анализа и синтеза. На антонимах построены многие пословицы и поговорки: «Глупый осудит, а умный рассудит», «Земля черная, а белый хлеб родит», «Худой мир лучше доброй ссоры», «Мягко стелет, да жёстко спать», «День и ночь – сутки прочь» и др. Имеются антонимы в загадках и шарадах:

«У начала есть антоним – делу всякому венец, называется конец».

Учащиеся усваивают, что для того, чтобы подобрать к слову антоним, надо узнать, какое понятие противоположно по значению данному, а для этого следует четко представлять лексическое значение данного слова. Например: *жарко-холодно*, но *тепло-прохладно*. Как видим, применение антонимов развивает точность речи, углубляет понимание лексического значения слов. У детей постепенно формируются следующие лексические умения:

- найти и выделить в тексте слова-антонимы;

- подобрать к данным словам антонимы;

- заменить в тексте выделенные слова антонимами, изменив по смыслу и текст. Например: «*Зимой дни короткие. – Летом дни длинные*»;

- подобрать антоним к одному слову и дописать предложение. Например: «*Тяжело в учении – (легко) в бою*», «*Мир строит, а (война) разрушает*», «*К каждой загадке есть (отгадка)*»;

- составить предложения с парой антонимов так, чтобы в этих предложениях был виден их противоположный смысл. Например: «*Храбрый всегда побеждает – Трусливый будет побежден*», «*Летом жарко – Зимой холодно*». При выполнении заданий дети могут пользоваться словарем антонимов, данным на с. 142 [1, с. 142].

Работу над антонимами можно связывать с изучением и закреплением грамматико-орфографического материала. Например: прочитайте слова *польза, помогать, весёлый, тупой, вред, мешать, грустный, острый*. Соотнесите их так, чтобы они были антонимами. Распределите пары антонимов по частям речи. Или: подберите антоним к слову *горячий*. *Горячий – холодный*. *Какая орфограмма в слове холодный? Пропроверьте проверочное слово*

(холодно, холод). Какой прием проверки вы использовали? (Прием побора однокоренного слова). Или: прочитайте глаголы *встречать, поощрять, разрешать, провозжать, запрещать, наказывать, плакать*. К какому спряжению относятся данные глаголы? Распределите их в антонимические пары. Какой глагол не имеет пары? Поберите к нему антоним.

Эффективными являются упражнения, связывающие работу над синонимами и антонимами. Это могут быть упражнения на разграничение данных понятий (сначала синонимы, потом антонимы). Например: подберите синоним к слову *смелый (мужественный)*. А теперь подберите антоним к этому слову (*трусливый*). Или упражнения на использование антонимов для уточнения или проверки понимания младшими школьниками значения синонимов. Например дается предложение: «*В начале осени по утрам прохладно, а в ноябре совсем холодно*». Подбрав антонимы к словам *прохладно, холодно* (тепло, жарко), дети уточняют свое понимание их значений.

Известный русский методист А.М. Пешковский придавал большое значение упражнениям такого рода: «Ничто так не помогает выявить разницу между синонимами, как подбирание к ним антонимов» [4, с. 175]. Приведем примеры упражнений:

- найдите антонимы к словам *работа (дело, забава, деятельность); буря (ураган, вихрь, затишье); аккуратный (опрятный, неряшливый, чистый); сердитый (злой, добрый, хмурый)*.

- определите, какое слово не является антонимом к слову *радость (горе, беда, огорчение, печаль, скорбь, тоска)*.

- определите, все ли пары слов являются антонимами: *много – мало, мой – твой, я – ты, свой – чужой, ты – вы*.

- определите, в каких предложениях синонимы, а в каких антонимы:

Затихли ветерки, замолкли птичек хоры.

Тихи и покойны эти пруды.

В сказках добро побеждает зло.

На узкую реку не стоит наводить широкий мост.

Ветерок робок и застенчив.

Упражнения с антонимами эффективно сочетаются с логическими заданиями на классификацию, сравнение, сопоставление слов. Можно сказать, что подобные упражнения будут своеобразным продолжением той системы логических заданий, которая была разработана К.Д. Ушинским и широко применяется в современной методике обучения грамоте. Так, например, можно сочетать работу над антонимами с классификацией (сравнением) слов, обозначающих предметы и признаки предметов: по величине, форме, вкусу, запаху и др. Например: сахар (*сладкий*), а перец (*горький*); утром солнце (*восходит*), а вечером (*заходит*); осенью часто бывает (*пасмурная*) погода, а весной (*ясная*); мне досталась (*лёгкая*) задача, а Пете (*трудная*); Катя читает (*хорошо*), а Оля (*плохо*); (*прилежный*) учится, а (*ленивый*) мучается. Выполнение подобных упражнений полезно для развития мышления и речи детей.

Следует обратить внимание детей на то, что слова могут не иметь антонимов, но употреблённые в художественном тексте могут стать антонимичной парой. На это указывает А.А. Реформатский: «Слова, взятые в словаре, могут быть не антонимичными, но, будучи употреблены в том или ином контексте получают антонимы» [6, с. 102]. Так, например, выполняя упражнение 72 («И грустно и радостно»), дети находят в нем антонимы (*увядание и расцвет, грустно и радостно, песни и тишина*). Но в этом тексте антонимируются слова *весна и осень, жёлтый и зеленая: Странный лес в сентябре - в нем рядом весна и осень. Желтый лист и зеленая травинка* [2, с. 44]. Здесь *весна* ассоциируется с тем, что всё расцветает, а *осень* – с тем, всё увядает; *зеленый* – цвет весны, *желтый* – цвет осени. По словам А.А. Реформатского, подобные слова, «сузив свое значение, они начинают антонимироваться» [6, с. 102]

В конце обучения в начальной школе у детей, как правило, достаточно хорошо

сформированы умения определять прямое и переносное значение слова, поэтому, работая над антонимами, можно использовать два и более значений слов. Например:

- определите, какой антоним какому словосочетанию соответствует: *мягкий диван, мягкий свет, мягкий хлеб, мягкий приговор (суровый, черствый, жесткий, резкий)*;

- подберите к каждому словосочетанию антоним:

мелкая рыба – мелкая река,

верное решение – верный друг – верная нота,

полный стакан – полный человек;

- подберите к каждому слову синоним и антоним:

друг, конец, холодный (ветер), отважный; легкая (сумка).

Иногда в ходе выполнения такого задания возникает необходимость уточнить значение того или иного слова с помощью словаря. Это, с одной стороны, развивает лексикографические умения, с другой, - поддерживает интерес к работе и её результатам.

Дети убеждаются, что у многозначных слов могут быть различные антонимы и синонимы.

А 4 классе (УМК «Школа России»), когда младшие школьники знакомятся с понятием «фразеологизмы» («В русском языке есть устойчивые сочетания слов – фразеологизмы. Объясняя их значение, мы имеем в виду смысл всего словосочетания в целом, а не отдельных слов» [3, с. 49]), можно показать, что и к фразеологизмам можно подобрать фразеологизмы-синонимы и фразеологизмы-антонимы. Например, при выполнении упражнения 76, где нужно прочитать фразеологизмы и высказать свое мнение: какими из данных фразеологизмов можно подписать рисунки, дети могут выполнить (с помощью учителя) и такое задание:

- подберите противоположные по смыслу фразеологизмы (антонимы) к фразеологизмам *засучив рукава, водой не разольешь (спустя рукава, как кошка с собакой).*

В целом же, работа над антонимами способствует развитию речи и мышления младших школьников.

Омонимы. Учебник русского языка (УМК «Школа России») определяет омонимы следующим образом: «В языке есть слова, которые произносятся и пишутся одинаково, но имеют совершенно разные лексические значения. Такие слова называются омонимами» [2, с. 45]. Выполняя упражнение 75, дети убеждаются в том, что слово *коса* в каждом предложении имеет абсолютно разное лексическое значение: *коса – полоса суши, коса – прическа, коса – орудие*. Здесь важно показать, что ничего общего в значениях этих слов нет. Необходимо обратить внимание детей на то, что в словарях омонимы обозначаются как *коса 1, коса 2, коса 3*. В то время как многозначное слово записано один раз и после перечислены все его значения. Типы омонимов в начальной школе не изучается (омофоны, омоформы, омографы), хотя о некоторых из них дети имеют представления с периода обучения грамоте, когда определяют роль ударения в слове. Речь идет об омографах, которые различаются ударением: *крУжки – кружкИ, замОк-зАмок*.

Теория вопроса об омонимах трудна для младших школьников: дети могут не различать омонимы и многозначные слова, поэтому упражнения с омонимами могут носить игровой, занимательный характер. Омонимы можно включать в загадки:

В лес с лукошками пошли

Восемь маленьких сестричек.

Много рыжиков нашли

И оранжевых (лисичек).

Эта рыжая плутовка

Кур ворует очень ловко.

Волку серому сестричка.

А зовут её (лисичка)

Отгадывая загадку, дети убеждаются, что ничего общего в значениях слов *лисички (грибы) и лисичка (лиса)* нет. Можно предложить младшим школьникам сами составить загадки, используя омонимы, данные с в словаре учебника.

Таким образом, представленный обзор ряда упражнений показывает возможности игрового и занимательного материала в работе над антонимами и омонимами. Полагаем, что использование такого материала позволит повысить у младших школьников осознанность теоретических знаний в области лексики, будет способствовать формированию умения обобщать,

развитию речемыслительной деятельности учащихся, определению путей усвоения ими лексических явлений и формирования лексических умений. Данные упражнения могут быть использованы учителями в практической деятельности при изучении темы «Лексика», а также при закреплении грамматико-орфографического материала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с приложением на электронном носителе. В 2-х ч. Ч.1. М.: Просвещение, 2018. 144 с.
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с приложением на электронном носителе. В 2-х ч. Ч.1. М.: Просвещение, 2018. 159 с.
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с приложением на электронном носителе. В 2-х ч. Ч.1. М.: Просвещение, 2018. 160 с.
4. Пешковский А.М. Избранные труды. М.: Учпедгиз, 1959. 250 с.
5. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2-х ч. Ч.1. М.: Просвещение, 2010. 317 с.
6. Реформатский А.А. Введение в языковедение: Учебник для вузов. М.: Аспект Пресс, 2005. 536с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Kanakina V.P., Goreckij V.G. Russkij jazyk. 2 klass. Ucheb. dlja obshheobrazovat. organizacij s prilozheniem na jelektronnom nositele. V 2-h ch. Ch.1. M.: Prosveshhenie, 2018. 144 s.
2. Kanakina V.P., Goreckij V.G. Russkij jazyk. 3 klass. Ucheb. dlja obshheobrazovat. uchre-zhdenij s prilozheniem na jelektronnom nositele. V 2-h ch. Ch.1. M.: Prosveshhenie, 2018. 159 s.
3. Kanakina V.P., Goreckij V.G. Russkij jazyk. 4 klass. Ucheb. dlja obshheobrazovat. uchre-zhdenij s prilozheniem na jelektronnom nositele. V 2-h ch. Ch.1. M.: Prosveshhenie, 2018. 160 s.
4. Peshkovskij A.M. Izbrannye trudy. M.: Uchpedgiz, 1959. 250 s.
5. Primernye programm po uchebnym predmetam. Nachal'naja shkola. V 2-h ch. Ch.1. M.: Prosveshhenie, 2010. 317 s.
6. Reformatskij A.A. Vvedenie v jazykovedenie: Uchebnik dlja vuzov. M.: Aspekt Press, 2005. 536s.

Для цитирования:

Калашникова С.Г. Работа над антонимами и омонимами как средство речевого развития младших школьников // Гуманитарный научный вестник. 2022. №10. С. 25-29. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/10/Kalashnikova.pdf>